

УПРАВЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТЬЮ, ПРОЦЕСС ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА

Мукимов З.М.

Ташкентский государственный аграрный университет, Ташкент, 100140, Республика
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13950621>

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы контроля влажности зерна при гидротермической обработке. Информационно-измерительная техника считается одним из перспективных направлений надежности, которых используется при контроле влажности основных пищевых круп и злаковых культур. Предприятия зерноперерабатывающей промышленности по-прежнему используют термогравиметрический метод, т.е. метод высушивания, для процесса технологии гидротермической обработки. Одним из перспективных методов технологического контроля влажности многофазных материалов является диэлькометрический метод. Для технологического контроля влажности в процессе гидротермической обработки зерна, более оптимальным является диэлькометрический метод, основанные на измерении влажности материалов по их диэлектрическим параметрам, зависящим от влажности зерна.

Ключевые слова: гидротермический обработке зерно, влажность, прибор для измерения влажности, диэлькометрический метод, высокоточных измерителей.

Annotatsiya. Maqolada gidrotermik qayta ishlash jarayonida don namligini nazorat qilish muammolari muhokama qilinadi. Axborot-o'lchov texnologiyasi ishonchlilikning istiqbolli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi, bu asosiy oziq-ovqat donalari va boshoqli ekinlarning namligini kuzatishda qo'llaniladi. Donni qayta ishlash sanoati korxonalari hali ham termogravimetrik usuldan foydalanadilar, ya'ni. quritish usuli, gidrotermik tozalash texnologiyasi jarayoni uchun. Ko'p fazali materiallarning namligini texnologik nazorat qilishning istiqbolli usullaridan biri dielkometrik usuldir. Donni gidrotermik qayta ishlash jarayonida namlikni texnologik nazorat qilish uchun materiallarning namligini dielektrik ko'rsatkichlari bo'yicha o'lchashga asoslangan, donning namligiga bog'liq bo'lgan dielkometrik usul yanada maqbuldir.

Kalit so'zlar: donni gidrotermik qayta ishlash, namlik, namlikni o'lchash moslamasi, dielkometriya usuli, yuqori aniqlikdagi hisoblagichlar.

Abstract. The article discusses the problems of controlling grain moisture during hydrothermal processing. Information and measuring technology is considered one of the promising areas of reliability, which is used in monitoring the moisture content of main food grains and cereal crops. Grain processing industry enterprises still use the thermogravimetric method, i.e. drying method, for the process of hydrothermal treatment technology. One of the promising methods for technological control of the humidity of multiphase materials is the dielcometric method. For technological control of humidity during hydrothermal processing of grain, the dielcometric method is more optimal, based on measuring the moisture content of materials by their dielectric parameters, which depend on the moisture content of the grain.

Key words: hydrothermal processing of grain, humidity, device for measuring moisture, dielkometrichesky method, high-precision meters.

Введение.

Рациональное использование сырья и обеспечение продовольственной безопасности всегда является одной из актуальных глобальных задач. Главным критерием обеспечения продовольственной безопасности страны является стабильное снабжение населения качественной продукцией. Согласно информации, потребление мучных изделий в республике по нормам потребительской корзины составляет 140,0 - 160,0 кг на человека в год. [2]. Потенциальные технологические ресурсы, заложенные в крупах и зерне, огромны, и в любом случае технологические разработки в производстве муки и круп существенно возрастают с современными методами переработки зерна. Качества готовых продукции напрямую зависит от влажности зерна при гидротермическом процесс. Одной из важных задач является разработка устройств для контроля влажности зерна высокочастотными методами в процессе гидротермической обработке. Сегодня сфера информационно-измерительной техники в мире постоянно ведётся исследование. Созданию инновационных устройств для контроля влажности, информационно-измерительная техника считается одним из перспективных направлений надёжность, которых используется при контроле влажности основных пищевых круп и злаковых культур. [4]. Ведущие научные центры и учреждения мира в том числе местный учение для решения проблем ведётся огромные научные работы по разработки новых приборы с малой погрешностью и высокой точностью, создание интеллектуальной схемы измерения, использования интеллектуальных микропроцессоров в устройствах измерения влажности зерна и зернопродуктов.

Цель работы.

Одним из важных параметров при переработке зерна и зерновых продуктов является влажность. Влажность — это основной технологический параметр, которое контролируется на всех этапах производства [2]. Содержание влаги в зерне, превышающее установленную норму, приведет к ухудшению качества сырья и готовых продукции при хранении и переработке. Технологические процессы переработки зерна предусматривают контроль и регулирование влажности во время гидротермической обработке одно из важных задач. В настоящее время существует достаточное количество методов определения влажности. Одно ко в процессе гидротермической обработке оперативно определение влажность зерно мало изучено. Предприятия зерноперерабатывающей промышленности по-прежнему используют термогравиметрический метод, т.е. метод высушивания, для процесса технологии гидротермической обработки, который разработан ещё в XIX веке. [6]. Этот метод является стандартным методом, и надёжным, которое имеет свои преимущества, как по точности, так по погрешности (погрешность, находится в пределах $\pm 0,5\%$). Но для оперативного получения результатов, во время гидротермической обработке данный метод не может быть использован. Для гидротермических процесс требуется систематических анализ зерна [7]. В процессе гидротермической обработке зерна необходимо его регулирования по влажности. Для этих целей необходимо вести дискретное или непрерывное измерение влажности зерна перед помолом, в этой связи сложная научно-техническая проблема исследования методов автоматического измерения и приборного обеспечения представляется актуальной и своевременной.

Материалы и методы исследования.

Одним из перспективных методов технологического контроля влажности многофазных материалов является диэлькометрический метод, основанный, на взаимодействии электрического поля с веществом. Благодаря простоте конструкции,

надёжности, точности и удобству в использовании, диэлькометрические информационно-измерительные системы нашли широкое применение пищевой и других перерабатывающих отраслях промышленности.

В качестве первичного измерительного преобразователя был разработан ёмкостный первичный преобразователь, представляющий собой плоский выносной датчик металлокерамической конструкции цилиндрической формы из титанового сплава, что позволяет использовать его в качестве закладного датчика в течение длительного времени без ухудшения его параметров. Электроды датчика коаксиально запрессованы в керамику подошвы основания, причем особенностью этого датчика является то, что электромагнитное поле в нем реально существует лишь в сравнительно тонкой межэлектродной области, что исключает результаты измерения от влияния полноты заливки керамикой, и, соответственно, при этом объем и вес заливки на результат измерения влажности пробы материала не имеют.

Результаты.

При использовании датчика в качестве первичного преобразователя, дало возможность создать опытный образец диэлькометрического экспрессного высокочастотного (ВЧ) -влажмера для зерна и зернопродуктов [2, 3, 4]. Предложенная конструкция прибора позволила проводить измерение влажности проб зерна на ленте конвейера или шнека в течение длительного времени без ухудшения параметров с минимальной погрешностью измеряемой диэлектрической проницаемости, следовательно, влажности

Рис.1. Устройство первичного измерительного преобразователя влажности зерна

Где: 1-подошва датчика из прочного диэлектрика; 2,3 – металлические (титановые) кольцевые электроды; 4-кольцевая линия подогрева; 5-корпус закладного датчика системы контроля влажности

На основе анализа и результатов наших исследований разработан опытный образец прибора для контроля влажности зерна при гидротехнической обработке в технологическом процессе, с электрической моделью первичного измерительного преобразователя.

Для технологического контроля влажности в процессе гидротермической обработки зерна, более оптимальным является диэлькометрический метод, основанные на измерении влажности материалов по их диэлектрическим параметрам, зависящим от влажности зерна. [6, 7, 8]:

Достоинствам прибора

1. Высокая чувствительность к содержанию влаги в зерне
2. Диапазон измерения влажности зерна ($8 \div 20$ %).
3. Диэлькометрические влагомеры имеют относительно простую конструкцию

Применение системы автоматического контроля и управления влажности при гидротермической обработке зерна, позволит применить автоматизированную систему увлажнения с использованием высокоточных измерителей влажности зерна, а также расхода воды и зерна, в целом оно даст возможность стабилизировать выходную влажность зерна.

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Каландаров П.И., Мукимов З.М. Приборы для контроля влажности при гидротермической обработке зерна и продуктов его переработки. Приборы. - 2020. - № 11. С.16-21. (In Russ.).
2. Kalandarov, P.I., Mukimov, Z., Abdullaev, K., ...Toshpulatov, N., Khushiev, S. Study on microwave moisture measurement of grain crops IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021, 939(1), 012091
3. Каландаров П.И., Мукимов З.М., Файзуллаев А.Н. Разработка приборов контроля влажности зерна. Научная статья УДК 621.3. DOI 10. 54697 /24158666 2022_01_18 Agroforesight 1_2022
4. Джаборов .Х .Ш Сифимли цилиндрик ўзгарткич асосида дон ва дон маҳсулотлари намлигини ўлчаш асбоби . // Техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. Т.:2020.
5. Каландаров П.И., Мукимов З.М. Контроль влажности зерна в процессе отволаживания Агроилм. 2021, №1. С.91-93. ОАК Ўзб
6. Каландаров П.И., Мукимов З.М. Анализ состояния контроля влажности зерна в удалённом режиме в условиях АО “Галла-Алтег” Қишлоқ ва сув хўжалиги. 2021. №3 с. 34-37 ОАК ЎзР. [7]. Каландаров П.И., Мукимов З.М. Контроль влажности зерна при гидротермической обработке Монография рассмотрена и рекомендована Учёным Советом Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства Протокол № 6 от 28 ноября 2021 год
7. Z.M.Mukimov F.A.Juraev Analysis of Measures to Control Grain Moisture and Reduce Energy Consumption in Grain Processing. In volume 19, of Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching (EJLAT) April 2023 [9] Kalandarov, P.I., Mukimov, Z.M., Nigmatov, A.M. Automatic Devices for Continuous Moisture Analysis of Industrial Automation Systems Lecture Notes in Mechanical Engineering, .
8. Бобоев Ф.Ф. Дон ва дон маҳсулотлари сифат кўрсаткичларининг назорат воситалари ва усулларини такомиллаштириш. // Техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. Т.:2020. – .